

Quinta Jornada Integral de Ponencias
Empalme, Sonora; del 01 al 05 de Julio del 2024.

Título: Color y Creatividad: Explorando el Mundo del Arte. Un Proyecto Educativo en la Escuela Primaria 20 de Noviembre, Empalme Sonora.

Área del Proyecto/Investigación: *Docencia*

Autor 1(Alumno): Soto Espinoza Yara Anais

Correo: yara.soto230953@potros.itson.edu.mx

Autor 2(Maestro Asesor): Baca Castro, Miriam Guadalupe

Correo: miriam.baca@potros.itson.edu.mx

Programa Educativo: Licenciatura en Ciencias de la Educación

Campus: Empalme

Resumen

Durante el periodo de enero- mayo de 2023, como parte de práctica profesional II del sexto semestre de la Licenciatura en Ciencias de la Educación en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), se llevó a cabo un proyecto educativo en la Escuela Primaria 20 de Noviembre en Empalme, Sonora. Este proyecto surgió de una entrevista con directores de Acción Cívica, Arte y Cultura, y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública. El grupo estaba compuesto por 20 estudiantes de segundo grado, 11 niñas y nueve niños, con edades entre los siete y ocho años. Se realizó un taller llamado "Color y Creatividad: Explorando el Mundo del Arte" con el objetivo de proporcionar una variedad de actividades que beneficiaran el desarrollo del participante, estimulando su imaginación y creatividad para fomentar el interés en el arte y la cultura, así como motivarlos a emplear su creatividad e imaginación positivamente. El diseño siguió el modelo ADDIE, que describe un proceso interactivo y cíclico. Para evaluar el proyecto, se utilizaron dos indicadores: lograr un promedio mayor al 70% en el desarrollo de técnicas del pensamiento creativo y obtener un promedio mayor al 80% en la producción de trabajos artísticos. Los datos recopilados muestran que el 80% de los estudiantes lograron un puntaje igual o superior a 70 en las cuatro áreas de desarrollo de habilidades de pensamiento creativo, indicando que alcanzaron el nivel deseado. Sin embargo, solo el 60% produjo trabajos artísticos de calidad, no llegando al nivel esperado en este aspecto.

I. Introducción

1.1 Antecedentes

El desarrollo de la creatividad es una de las capacidades más elevadas y complejas del ser humano, y a pesar de haber sido poco estudiada en el pasado, ha captado la atención de investigadores en los últimos años. Este interés se ha centrado especialmente en el ámbito educativo, ya que las escuelas buscan formar individuos con la habilidad de pensar de manera creativa y generar soluciones para los desafíos que puedan surgir en el futuro (Fernández y Gómez, 2021).

El sistema de enseñanza y aprendizaje escolar carece de las herramientas cognitivas y sociales necesarias para fomentar la creatividad de los niños. En lugar de ello, la escuela tiende a reprimir la creatividad y el talento infantil, ya que las prácticas educativas y los procesos socioculturales descuidan las oportunidades de participación e iniciativa del niño. La escuela no promueve adecuadamente el desarrollo de la imaginación, la observación y la innovación como procesos fundamentales para estimular la capacidad creativa. Incluso, se ha reducido el tiempo dedicado al juego en favor del desarrollo de habilidades matemáticas y lingüísticas en un enfoque didáctico abstracto (Bastidas, 2010, como se citó en Fernández, 2023).

Berdejo y Urbina (2018) afirman que el arte es un medio para fomentar la apertura social, la solidaridad y el compromiso, con miras a abordar de manera directa situaciones sociales y culturales (Berdejo y Urbina, 2018, como se citó en Díaz y Ledesma, 2021).

En septiembre de 2021, la dirección general del Instituto Sonorense de Cultura (ISC) anunció que en el municipio de Empalme se pondría en marcha el proyecto institucional de Cultura para la Paz. Este proyecto, respaldado por el Gobierno de Sonora a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tiene como objetivo disminuir la actividad delictiva en áreas específicas, con la intención de generar cambios positivos en dichas comunidades. Se trata de un programa estratégico e integral que aborda las raíces que provocan las conductas criminales (Secretaría de Seguridad Pública, 2023).

Como estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, uno de los desafíos más significativos dentro de las prácticas profesionales consiste en desarrollar un proyecto educativo estratégico que aborde problemas reales dentro de nuestra comunidad educativa. Por esta razón, se identificó la oportunidad de colaborar con el programa de Cultura para la Paz, mencionado anteriormente, en asociación con la dirección de Acción Cívica, Arte y Cultura de Empalme (casa de la cultura). El objetivo es crear espacios de expresión cultural para estudiantes de educación básica, fomentando así la exploración de su creatividad a través de expresiones artísticas, con la finalidad de contribuir a la reducción de posibles conductas delictivas en el futuro.

1.2 Planteamiento del problema

En los meses de febrero y marzo del 2023, se llevaron a cabo diversas entrevistas con el director de Acción Cívica, Arte y Cultura, el Lic. Sergio Inzunza, quien fue un importante enlace con el director de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública, el Lic. Jorge Luis Palafox Pacheco. Durante estas conversaciones, surgió una preocupación evidente: “los niños de entre 7 y 12 años suelen carecer de actividades recreativas escolares” (Inzunza, comunicación personal, 24 de febrero del 2023). Sobresaliendo la necesidad de abordar zonas vulnerables para las conductas en riesgo, de igual forma se indicó la necesidad de brindar espacios seguros donde los niños y jóvenes puedan hacer uso de sus tiempos libres para el arte, el deporte y de su expresión libre.

La problemática identificada se centra en cómo contribuir al apoyo de acciones que promuevan un esparcimiento sano y seguro para niños que se encuentran en entornos con conductas de riesgo, con un enfoque específico en el ámbito educativo.

Por esta razón, se propuso la implementación de un taller de arte y creatividad con el fin de alejar a los niños y niñas de las áreas de riesgo en la comunidad. El propósito es que descubran diversas actividades beneficiosas para su desarrollo, despertando así su imaginación y creatividad a través de expresiones artísticas como dibujo, escultura,

pintura, cuentacuentos, entre otras. De esta manera, se busca fomentar el interés por el arte y la cultura en los estudiantes, para que a medida que crezcan encuentren motivación y empleen su creatividad e imaginación de manera positiva.

1.3 Objetivo

Objetivo General Estratégico:

Promover la creatividad en los niños de siete a 12 años, para ayudar a fomentar las habilidades artísticas y creativas, a través del taller llamado Arte y creatividad, que contribuyan a la reducción de posibles conductas delictivas en el futuro.

II. Método

2.1 Sujetos

El proyecto se desarrolló en la escuela primaria 20 de noviembre, ubicada por la calle Michigan entre avenida Reforma y avenida Héroes de Nacozari, S/N. Colonia Moderna. A cargo de la directora Elia Josefina Alvarado, con una población de 129 alumnos, distribuidos entre seis grupos de turno matutino y seis docentes a cargo.

La población total fue de 20 estudiantes de segundo grado, compuesto por 11 niñas y nueve niños, con edades comprendidas entre los siete y ocho años. Esta iniciativa contó con la colaboración de las Jornadas Permanentes por la Paz a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sonora, en conjunto con la Dirección de Acción Cívica, Arte y Cultura del municipio de Empalme. A cargo del Lic. Sergio Inzunza y del Lic. Jorge Luis Palafox Pacheco respectivamente.

2.2. Materiales

Para la realización de las actividades diseñadas específicamente para el taller se hicieron uso de diferentes recursos, los cuales fueron donados por la Dirección de Acción Cívica, Arte y Cultura del municipio de Empalme. Tales materiales se mencionan a continuación:

Pinturas de acuarela (colores básicos), colores, pinceles, hojas blancas, cartulinas, sal, tubos de rollo de papel, diamantina, lápices, resistol, borradores, cuentos y piedras.

Los instrumentos de evaluación requeridos incluyen guías de observación basadas en el Test de Capacidad de Pensamiento Creativo (TTCT, por sus siglas en inglés), también conocido como Test de Torrance. Este examen se utiliza para medir la creatividad en personas de todas las edades y es el método más ampliamente utilizado a nivel mundial para evaluar esta habilidad. Fue diseñado por Ellis Paul Torrance en 1960, con el objetivo de medir cuatro elementos del pensamiento creativo: originalidad (la singularidad e innovación de la idea), flexibilidad (la capacidad para manejar ideas), elaboración (el desarrollo de la idea) y fluidez (el número de ideas producidas). (Ahmed et al, 2022)

Cada test fue diseñado para los propósitos de aprendizaje y características de cada proyecto elaborado por los alumnos participantes. Es importante indicar que se manejó una escala sobre niveles de logro que va desde; deficiente en inicio, regular en proceso, bien esperado y muy bien destacado.

Además, se empleó un instrumento para medir la satisfacción del taller, que abordaba aspectos relacionados con la instrucción del facilitador, el manejo de los materiales, el tiempo y los recursos. Este dispositivo incluye una escala tipo Likert que va desde "nada" hasta "mucho". Es importante señalar que esta misma escala se utilizó con caritas que representan emociones, lo cual facilita y hace más significativa la evaluación de los alumnos.

2.3 Procedimientos

La metodología que se utilizó para la realización del taller de arte y creatividad fue basada en el modelo ADDIE, el cual es un modelo de sistemas de diseño instruccional muy común en la creación y elaboración de programas educativos y de formación. ADDIE es un acrónimo que abarca las cinco etapas del modelo: Análisis, Diseño, Desarrollo,

Implementación y Evaluación. (Arbeláez, 2023) A continuación, se detalla cada una de estas fases:

Figura 1. Esquema del Modelo de Diseño Instruccional ADDIE.

Fuente. Carrillo y Roa 2018.

Durante la fase de Análisis, se identifican las necesidades de aprendizaje y se definen los objetivos de instrucción. Se contextualizan los alumnos y se diseña la organización del taller, se proponen tareas para demostrar habilidades y conocimientos, determinar limitaciones del proyecto y definir el perfil del alumno.

En la fase de Diseño, se busca planificar la estructura y estrategia de la instrucción. Esto implica actividades como definir objetivos de aprendizaje específicos, desarrollar un esquema de contenido, seleccionar estrategias de enseñanza, diseñar evaluaciones de aprendizaje y crear un plan detallado del curso o programa.

Con respecto a la fase de desarrollo, su objetivo fue diseñar y crear los materiales y recursos instructivos. En este caso se realizó la producción de materiales educativos, la elaboración de actividades y ejercicios de práctica, y la recolección de los materiales para garantizar su calidad y eficacia.

Durante la etapa de Implementación, se ejecuta el plan de enseñanza con los alumnos. Durante este momento, se preparan a los profesores, se entregan los materiales y recursos a los estudiantes, se facilita el proceso de aprendizaje y se supervisa la participación y avance de los estudiantes.

Finalmente, la fase de Evaluación, el objetivo es medir la eficacia del programa de enseñanza y evaluar su influencia. Se realizaron evaluaciones formativas, recolección de comentarios de los participantes, analizar los resultados para determinar si se han cumplido los objetivos, y detectar áreas de mejora y hacer los ajustes necesarios al programa.

Dentro de esta misma fase se establecieron las escalas en porcentaje esperados para determinar el nivel de logro de los objetivos, se describe:

Tabla 1. Desarrollo de técnicas del pensamiento creativo.

Descripción	Porcentaje	Escala
20 alumnos	100%	Sobresaliente
Entre 18 y 19 alumnos	90%	Excelente
Entre 16 y 17 alumnos	80%	Bueno
Entre 14 y 15 alumnos	70%	Esperado
Entre 12 y 13 alumnos	60%	Regular
Menor a 11 alumnos	50%	Bajo

Fuente. Elaboración propia

Tabla 2. Producción de trabajos artísticos.

Descripción	Porcentaje	Escala
20 alumnos	100%	Excelente
Entre 18 y 19 alumnos	90%	Bueno
Entre 16 y 17 alumnos	80%	Esperado
Entre 14 y 15 alumnos	70%	Regular
Menor a 13 alumnos	60%	Bajo

Fuente. Elaboración propia.

III. Resultados

A continuación, se describen los productos obtenidos durante las fases propuestas por el modelo ADDIE, descrito en el apartado anterior; como primera fase corresponde a la de análisis, se aplicaron instrumentos diagnósticos, entrevistas y observaciones, el producto resultante fue un informe detallado en el que se describen las necesidades de aprendizaje, los objetivos pedagógicos y los requisitos del proyecto.

Como producto que corresponde a la fase de diseño, en la cual se hicieron búsquedas extensivas sobre el tema a impartir, ayudó a generar como resultante un plan de diseño instructivo que incluye objetivos, contenido, estrategias de enseñanza y evaluaciones, siendo este el programa analítico para el taller. La tercera fase está evocada al desarrollo del taller, se realizó el diseño instruccional de las diez sesiones a implementar y se buscó el patrocinio de materiales para utilizar en el taller, el diseño de carteles e información a presentar; teniendo como evidencias de su conclusión materiales y recursos instructivos completos y listos para su implementación.

Como resultado de la cuarta fase del modelo, que corresponde a la etapa de implementación, se logró implementar diez sesiones con una duración de una hora cada una, se obtuvieron datos y pruebas que demuestran los resultados de los productos creados por los participantes, que formaron parte de insumo para la siguiente fase que corresponde a la última llamada evaluación, durante esta fase se analizaron los resultados de las actividades y de los indicadores de logro teniendo como resultado, un informe de evaluación que ofrece información sobre el éxito del programa y recomendaciones para mejoras futuras. A continuación, se presentan dichos resultados: El objetivo planteado fue promover la creatividad en los niños de siete a 12 años, para ayudar a fomentar las habilidades artísticas y creativas, que contribuyan a la reducción de posibles conductas delictivas en el futuro.

Para determinar el éxito de este objetivo se establecieron dos niveles de logro; 1. Obtener un promedio mayor a 70% de desarrollo de técnicas del pensamiento creativo, originalidad, flexibilidad, elaboración y fluidez 2. Obtener un promedio mayor al 80% de producción de trabajos artísticos.

Se exhiben cuatro ilustraciones con relación al factor del pensamiento creativo, según Torrance (1990) citado por Ahmed et al, 2022, con el fin de presentar los resultados. La figura número 2 muestra los resultados de la originalidad del pensamiento creativo, en la que el 80% del grupo, lo cual equivale a 16 de los 20 participantes, logró obtener una calificación igual o superior a 70, lo cual expresa que se encuentra en el nivel esperado.

Figura 2. Promedios del pensamiento creativo, originalidad.

Fuente. Elaboración propia.

El otro aspecto importante es la habilidad de ser flexible en el manejo de ideas. La figura 3 indica que 16 de los 20 estudiantes han obtenido calificaciones iguales o superiores al 70%, lo que representa el 80% del grupo, y esto significa que se ha alcanzado el nivel esperado.

Figura 3. Promedios del pensamiento creativo, flexibilidad.

Fuente. Elaboración propia.

En la figura 4 se evidencian los resultados del pensamiento creativo en su factor de elaboración. Se presenta que 16 alumnos (el 80% del grupo) lograron obtener promedios igual o mayor al 70, lo que nos indica que se logró un nivel dentro de lo esperado.

Figura 4. Promedios del pensamiento creativo, elaboración.

Fuente. Elaboración propia.

Por último, se presentan los resultados del proceso de pensamiento creativo con relación al factor de fluidez, los cuales se pueden apreciar en la figura 5, que representa la cantidad de ideas generadas. Es importante destacar que el 80% de los participantes (16 de 20) obtuvo un promedio de 70 o más, lo que indica un nivel de rendimiento adecuado.

Figura 5. Promedios del pensamiento creativo, fluidez.

Fuente. Elaboración propia.

Para evidenciar el logro del segundo criterio propuesto, este se estimó con el número de trabajos realizados, a continuación, se presentan los resultados.

Figura 6. Promedios alcanzados de producción de trabajos artísticos.

Fuente. Elaboración propia.

Los trabajos artísticos creados por los estudiantes durante el taller se presentan en la figura 6. Se puede notar que 13 de los alumnos lograron una productividad igual o mayor al 80%, lo que indica que el taller alcanzó un nivel de logro del 60%, considerado bajo.

Para la evaluación de satisfacción de resultados, como los participantes son alumnos de segundo grado, la mayoría aún no domina el sistema de escritura por lo que el instrumento utilizado está diseñado con imágenes de emociones por las cuales cada alumno demostró su sentir con respecto a cada criterio, dichas emociones representan la siguiente escala: nada, poco, regular, bastante y mucho.

De los 20 niños participantes, sólo respondieron a la encuesta 18 de ellos, pues los dos restantes ese día no asistieron a clase. En la figura 7, se observa que el 100% de los encuestados expresan la que en cada criterio se ha cumplido satisfactoriamente, seleccionando como respuesta la emoción más esperada que corresponde a “mucho”, es decir, expresan que las explicaciones de los instructores han sido claras, fueron respetuosos, hizo la clase divertida, fueron apoyados por los instructores para aprender,

se utilizaron apoyos visuales, el material fue suficiente para todas las actividades y fáciles de utilizar, además expresan sentirse escuchados por los instructores, y expresan sentimiento de aprendizaje como la comprensión de colores primarios, secundarios y de compresión sobre el arte. Finalmente, todos expresan sentir que el taller fue de su agrado.

Figura 7. Frecuencias de resultados en encuesta de satisfacción.

Fuente. Elaboración propia.

Conclusiones

Como conclusión el modelo ADDIE proporcionó la estructura sistemática para el diseño y desarrollo del taller, asegurando que se cumpla cada aspecto del proceso educativo y que este sea cuidadosamente planificado, ejecutado y evaluado.

Basándose en los resultados obtenidos en la evaluación del objetivo, se puede afirmar que el taller tuvo éxito al promover la creatividad en niños de 7 a 12 años, incentivando sus habilidades artísticas y creativas. El pensamiento creativo de un 80% de los

participantes alcanzó el nivel requerido en originalidad, flexibilidad, elaboración y fluidez, lo que indica que el taller fue exitoso en fomentar las técnicas del pensamiento creativo.

16 de los 20 niños alcanzaron los niveles de rendimiento esperados en todas las dimensiones evaluadas. Sin embargo, solo el 60% de los participantes produjeron trabajos artísticos de calidad, lo que sugiere que, aunque los niños desarrollan habilidades de pensamiento creativo, la cantidad y/o calidad de los trabajos artísticos producidos no fue tan alta como se esperaba.

Además, la evaluación de la satisfacción indica que los métodos utilizados para captar las percepciones de los alumnos fueron adecuados para su edad, puesto que indica un éxito rotundo en la percepción de los niños respecto al taller. Todos los participantes que respondieron la encuesta expresaron una experiencia altamente positiva en todos los aspectos considerados, desde la claridad y el apoyo de los instructores hasta la diversión y la adecuación de los materiales utilizados.

Estos resultados, combinados con los logros en el desarrollo de técnicas de pensamiento creativo, sugieren que el taller fue efectivo no solo en fomentar habilidades artísticas, sino también en proporcionar una experiencia educativa agradable y enriquecedora para los niños. Para mejorar la producción de trabajos artísticos, se podrían considerar ajustes en la metodología, tales como actividades que ayuden a fomentar la creatividad e innovación en los alumnos, además aumentar la duración de las sesiones del taller esto para permitir la expresión creativa libremente de cada participante y no estar sujetos a un tiempo corto. Además, es importante resaltar el mantener el enfoque positivo en el taller y de la actitud de apoyo hacia el participante puesto que esto ha sido bien recibido por los alumnos.

Referencias

- Ahmed, A., Sue H., Daehyun, K. & Cramond, B. (2022). What do educators need to know about the Torrance Tests of Creative Thinking: A comprehensive review. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1000385>
- Arbeláez, C. (2023). Modelo ADDIE. *Koideas*. <https://www.koideas.com/post/modelo-addie>
- Carrillo, M., & Roa, L. (2018). *Diseñando el aprendizaje desde el Modelo ADDIE* (Bachelor's thesis, Universidad de La Sabana).
- Díaz, A. & Ledesma, R. (2021). El arte y la creatividad en niños y jóvenes: procesos de transformación del espacio escolar y público. *Revista Educación*. <https://doi.org/10.15517/revedu.v45i1.43550>
- Fernández, A., & Gómez, R. (2021). *El arte y la creatividad en niños y jóvenes: procesos de transformación del espacio escolar y público*. <https://www.redalyc.org/journal/440/44066178025/html/>
- Fernández, M. (2023). *Nivel de creatividad en los niños de 5 años de la I.E. I, N° 019, Cruce Montegrande, Jaén, 2021*. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. <https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/12314>
- Secretaría de Seguridad Pública. (2023). Genera resultados Jornada Permanente por la Paz en polígonos focalizados: María Dolores del Río. (2023, August 18). Gob.mx; <https://seguridad.sonora.gob.mx/acciones/genera-resultados-jornada-permanente-por-la-paz-en-poligonos-focalizados-maria-dolores-del-rio>